

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**DEVELOPMENT OF THE TOURISM ECONOMY IN THE JIZZAKH REGION****Khasanova Guzaliya Bakhtiyorovna**

Assistant at the Department of Social Sciences of Kazan (Volga Region) Federal University in the city of Jizzakh, Republic of Uzbekistan.

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ТУРИЗМА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ**Хасанова Гузалия Бахтияровна**

Ассистент кафедры общественных наук Казанского (Приволжского) федерального университета в городе Джизак Республики Узбекистан.

JIZZAX VILOYATIDA TURIZM IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH**Xasanova Guzaliya Baxtiyorovna**

O'zbekiston Respublikasi Jizzax shahridagi Qozon (Volga) federal universitetining ijtimoiy fanlar kafedrasida assistenti.

abstract

The article examines and analyzes the features of tourism in Uzbekistan on the example of the Jizzakh region. This region consists of mountainous and foothill and developed steppe territories. These are territories that differ in natural conditions, natural resources, and architecture. The districts of the Jizzakh region also differ in population, farming style, and lifestyle.

аннотация

В статье рассматривается и анализируется особенности туризма Узбекистана на примере Джизакской области. Этот регион состоит из горных и предгорных и освоенных степных территорий. Эти территории, отличающиеся природными условиями, природными ресурсами, архитектурой. Районы Джизакской области также различаются по населению, стилю ведения хозяйства, образа жизни.

annotatsiya

Maqolada Jizzax viloyati misolida O'zbekiston turizmining o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi

va tahlil qilinadi. Ushbu mintaqaga tog'li va tog' oldi va o'zlashtirilgan cho'l hududlaridan iborat. Tabiiy sharoitlar, tabiiy resurslar, arxitektura bilan ajralib turadigan ushbu hududlar. Jizzax viloyatining tumanlari aholi soni, xo'jalik yuritish uslubi, turmush tarzi jihatidan ham farq qiladi.

Keywords:

tourism, architectural monuments, impact on the economy, World Tourism Organization (UNWTO), nature reserve, ecotourism, agrotourism.

Ключевые слова:

архитектурные памятники, влияние на экономику, Всемирная туристическая организация (ЮНВТО), заповедник, экотуризм, агротуризм.

Kalit so'zlar:

turizm, me'moriy yodgorliklar, iqtisodiyotga ta'siri, Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO), qo'riqxonalar, ekoturizm, agroturizm.

©2023. *Khasanova Guzaliya Bakhtiyorovna.*

Введение

После обретения независимости Республики Узбекистан во всех областях проводятся коренные преобразования. Государство уделяет большое внимание развитию туризма. Президент Республики Узбекистан в своей практической деятельности особо отмечает, что знакомство с историческим наследием наших великих предков, с историческими памятниками, построенными в эпоху их проживания, природная красота нашего края является извечной мечтой всех туристов. Наш край помогает людям любить природу, глубже понимать образ жизни и культуру людей, расширять человеческое мышление и мировоззрение.

Узбекистан - одна из стран с богатым туристическим потенциалом и всеми возможностями для развития туризма. По данным Всемирной туристической организации (ЮНВТО), «туризм является четвертым по величине экспортером товаров и услуг в мире и третьим по прибыльности». Туризм - один из самых быстрорастущих секторов мировой экономики. Его доля в мировом ВВП составляет 10%, по данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTC), Узбекистан занимает 73-е место в мире по прибытию туристов в 2022 году, что составляет 0,2% от общего туристического потока (в этом отношении). Туристический потенциал Узбекистана составляет 2,2%).

Анализ и обсуждения

Наша страна является страной с богатой флорой и фауной, здесь для наших соотечественников и туристов, наслаждающихся красотой живописных уголков, созданы все условия. Наша страна, обладающая высоким потенциалом в сфере туризма, привлекает все больше иностранных туристов своими священными местами, красивой природой, великими ценностями и национальными традициями. На сегодняшний день туризм проник во все сферы нашей жизни. Туристические походы совершаются как на природу, так и в сельские местности. Это говорит о том, что потребность к туризму повышается. Туры, посвященные изучению культуры, истории и природы, составляют 15–23 % от количества показателя общего туризма. По сравнению с некоторыми другими рынками туризма, экотуризм занимает 10 % от его части. Его степень роста в индустрии туризма повысился в 2–3 раза. В международной экономике выгоды от международного туризма занимают третье место после автомобильной и нефтегазовой промышленности. Узбекистан входит в первую десятку стран по объему туризма. В нашей стране более четырех тысяч памятников истории и культуры, из которых Самарканд, Бухара, Шахрисабз внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Общее количество историко-культурных объектов (археологических памятников, достопримечательностей, архитектурных памятников, произведений искусства), расположенных на территории Республики Узбекистан, составляет 7160, в том числе 484 туристических объектов в Джизакской области. Джизакская область образована 28 декабря 1973 года. Областной центр - город Джизак, площадью 21,2 тысячи квадратных километров. Население 1410,6 тыс. человек. В административном отношении Джизакская область состоит из 12 районов, 6 городов, 42 поселков и 77 сел. Организация и развитие туризма в Джизакской области способствует экономическому росту во всех сферах, решению проблемы занятости части населения.

Центр Джизакской области, город Джизак, расположен между двумя древними городами страны и туристическими центрами Ташкент и Самарканд, что свидетельствует о благоприятных возможностях для развития туризма в этом регионе. В настоящее время город Джизак географически расположен в центре Узбекистана и является крупным транспортным узлом, связывающим южную и северо-восточную части республики с другими регионами. Через город Джизак проходит Большой Узбекский тракт (Ташкент-Термез) и железная дорога Ташкент-Самарканд. Наличие такой туристической возможности положительно сказывается на развитии экономики региона. В связи с тем, что город Джизак расположен в центре страны, все регионы осуществляют экономические и социальные связи через дороги, проходящие через эту территорию. Также можно увидеть, что в Джизакской области горные хребты, равнины, холмы и горные склоны Нураты, Мальгузара и Туркестана переплетаются, создавая уникальный климат и природный ландшафт. Столь уникальные пейзажные виды говорят о том, что в регионе есть все возможности для развития туризма. Кроме того, просторы природы, источники, пещеры и исторические памятники в Зааминском, Бахмальском и Форишском районах области означают, что они являются одной из самых удобных возможностей для развития туристических маршрутов, зон отдыха и даже альпинизма.

Если оценивать исторические места в городах Джизакской области с точки зрения туризма, то старейшим туристическим объектом региона является административный, экономический и культурный центр области. На территории Джизакской области развиваются такие виды туризма как, активный туризм (трекинг, поход на высокие горы), совместный туризм (объединяющий различные виды активного туризма), спортивный туризм, охота и рыболовство, экологический туризм (Экотуризм): природные объекты, привлекающие

туристов или отдельные его элементы: пейзажи, природные памятники, отдельные виды растений и животных, лечебно-оздоровительный туризм (рекреацион): с целью оздоровления проведение профилактических мероприятий; культурный туризм: посещение исторических, культурных и географических мест; фольклорно-этнографический туризм; орнитологический туризм: изучение жизни птиц и их редких видов, гастрономик туризм: национальные блюда, их приготовление, употребление в пищу; агротуризм: изучение сельского хозяйства и сельских местностей, рыболовство и охотничий промысел, этнографик туризм: ознакомление с национальными ценностями, местным фольклором и народным ремеслом, религиозный туризм, исторический туризм: музеи и архитектурные памятники. В Джизакской области имеется свыше десяти гостиниц. Каждый год обслуживаются тысячи туристов. Кроме этого, в области имеется 372 объекта культурного наследия, из них 42 исторических объекта, мест паломничества, 267 археологических мест, 63 монументальных памятника (бюсты, мемориалы) — все они включены в «список объектов государственной охраны», в области имеется 3 отдельно охраняемые территории.

В Джизакском крае много удивительных мест достойных звания туристический и райский уголок. Джизакский оазис имеет многовековую историю, а природа региона очаровывает с первого взгляда. Потрясающие ландшафты и уникальные климатические условия, разнообразие фауны и растительного мира, дают нам право назвать Джизакский регион одним из красивейших уголков центрального Узбекистана. Нуратинские хребты, окружающие его южную, частично западную часть оазиса, обеспечивают умеренный климат, а также придают своеобразие рельефа и природной красоты Айдар-Арнасайской системе озере на севере региона.

Зааминский государственный заповедник расположен на обширной территории, включающей в себя лесное хозяйство Бахмал, Зааминское лесное хозяйство, Зааминский национальный природный парк, общая площадь которого составляет 26840 гектаров. Сам заповедник занимает площадь в 8770 гектаров. Следует отметить, что Государственный заповедник Заамина был создан в 1928 году на горном хребте Туркестана с целью обеспечения сохранности уникальных арчовых лесов в этом регионе и животного мира в естественном состоянии. В состав заповедных земель в основном входят горные хребты. Этот заповедник, расположенный в Зааминском и Бахмальском районах, имеет высоту от 1670 до 4200 метров над уровнем моря, климат резко континентальный. На территории

заповедника произрастает около 700 видов высших растений. Из них 13 видов занесены в Красную книгу Республики Узбекистан.

В мире так мало мест, где можно встретить все чудеса и красоты природы и старины в одном месте. Среди таких - Нуратинский заповедник. Он расположен в центральной части хребта Нураты в Джизакской области. Общая площадь заповедника составляет 17800 гектаров. Нуратинский заповедник был создан в 70-х годах прошлого столетия для сохранения популяции особого подвида архаров - барана Северцева, занесенного в Международную Красную книгу (МСОП) и Красную книгу Узбекистана. Здесь также охраняется генетическая разновидность горного грецкого ореха и особых выращиваемых здесь сортов фруктов. Помимо уникальной природы и разнообразия фауны, большой интерес среди туристов вызывает сам Нуратинский хребет, древние наскальные рисунки, тысячелетнее дерево - Биота Восточная у сая Маджрум, которое якобы посадил сам Александр Македонский, озеро Фазильман, экзотические горные кишлаки, плотина Хонбанди, питомник архара Северцева.

Следует особо отметить, что именно на этой территории находится памятник природы в лесничестве Маджрум, гигантское тысячелетнее дерево Савр (*Biota orientalis*) – Биота восточная. Это дерево издревле почитается местными жителями как священное и величественное с особым почтением и считается ценным историко-культурным объектом региона. Диаметр тела гигантского дерева составляет около 8 метров, а окружность его центрального ствола 12 метров, из-за веса его нижних ветвей, разбросанных со всех сторон, лежит почти на земле. На корнях дерева могут уместиться 4-5 человек.

Следует отметить, что территория Нуратинского заповедника привлекает внимание широкой общественности не только красивыми горными пейзажами, уникальным растительным и животным миром, но и многочисленными историко-культурными памятниками. В частности, найденные на территории различные археологические памятники, петроглифы, могилы и мегалиты, исторические памятники средневековья, культурные ландшафты, древние сельскохозяйственные сооружения представляют собой огромную тысячелетнюю историю.

В Зааминском районе Джизакского вилоята расположен поселок "Увол", что находится в одном из красивейших ущелий горной цепи Мальгузар – популярное место посещения женщин, не имеющих детей. Они совершают специальный обряд – три раза проходят сквозь довольно узкое отверстие каменной глыбы "Тешиктош", в народе считается, что это поможет им в скором времени стать матерью.

Среди главных святынь поселка Увол особое место занимает и гробница, именуемая в народе "Парпи ойим". Она расположена недалеко от урочища Тешиктош. Женщины, совершившие обряд прохождения сквозь его отверстие, привязывают несколько камешек, собранных здесь же, на пояс, и не снимают их до тех пор, пока не родят. А когда младенец появляется на свет, они обязательно возвращают камешки на место, и у гробницы "Парпи ойим" благодарят Всевышнего за столь чудесный дар.

Если пройтись к северному предгорью Шахристана можно увидеть газель, высеченную на камне самим Захириддином Мухаммедом Бабуром. Возможно, эти надписи относятся к периоду жизни великого поэта и полководца.

Комплекс Саид ибн Абу Ваккос расположен в селении Авлиеота Галларальского района и разделен на две части. Верхняя часть святилища - это внешняя территория комплекса, с красивыми и священными источниками, уникальной природой, неповторимыми пейзажами. В нижней части расположена гробница Саида ибн Абу Ваккоса с древними мечетями и мавзолеем. Здание мечети было построено в XIX веке выдающимися мастерами своего времени - мастером Камилем, мастером Каиром, мастером Зухуром и мастером Мирзиеларом. Селение Авлиеота появилось VII веке нашей эры и связано с именем близкого сподвижника пророка Мухаммеда - Саид ибн Абу Ваккоса, который был арабским полководцем, участвовавшим в исторической битве возле крепости Муг. Несмотря на то, что Саид в то время встречал семнадцатую весну в своей жизни, он отличался не свойственной этому возрасту рассудительностью и мудростью зрелого человека. Саид ибн Абу Ваккос, став сподвижником Мухаммада САВ, в возрасте 16 лет одним из первых принял исламскую веру. Здесь также расположен святой источник и небольшое озеро, получившее одноименное название.

У подножия Туркестанского хребта имеются отдельные вершины, являющиеся его продолжением. Здесь на западной стороне вершин имеется предгорье под названием Мальгузар, от Нуратинских гор ее отделяет долина реки Сангзор, где расположено множество ущелий. Самым узким из ущелий является ущелье шириной 120-130 м, в народе его называемые - ворота Амира Темура. По легенде во время прогулки по местности правителя империи Тимуридов Джахангира - он был правнуком Тимура, он указал своему войску горный проход с двух сторон, после чего это ущелье стало называться именем Амира Темура. В ущелье имеется древняя пещера. Каменные изображения, выгравированные на восточной стороне памятника, на высоте двух с половиной метров, свидетельствуют о том, что эту местность люди заселяли еще в эпоху

бронзового века. Доподлинно известно, что железные ворота Амира Тимура - это стратегическое расположение системы укреплений и крепостей, расположенных на Великом Шелковом пути. Местность упоминается в произведении Бабур - "Бабурнаме". Также это ущелье было известно, как Джизакский проход. Здесь имеются старинные надписи сделанные в разное время, одна на персидском языке, сделана по приказу Мирзо Улугбека, вторая принадлежит правителю Абдулалахану, сделана она после победы над Дашти Кипчаком, третья надпись была написана Николаем II в конце XIX века, сегодня эта надпись удалена с камня.

Территория Бахмальского района Джизакской области включает огромные сады, созданные на склонах, водопады в горах Заамин, сотни источников на склонах гор. Города Заамин и Осмат в Джизакской области также можно рассматривать как зоны отдыха. Поскольку мы можем сказать, что в этих городах существуют все возможности для оказания рекреационных услуг, мы можем легко добавить эти города, которые являются районными центрами, в список курортных городов-рекреационных центров. В частности, город Осмат, центр Бахмальского района, называют узбекской Швейцарией. Святилища Садр-Ваккос в Галлааральском районе и Новка-Ота в Бахмальском районе привлекают множество туристов. В городах Галлаорол, Фориш и Гагарин имеются минерализованные лечебные воды, на базе которых построены санатории местного значения. Чимкурганская серно-хлоридная натриевая грязь применяется в лечебно-профилактических учреждениях.

Посетителей радушно встречают жители местности. Туристы знакомятся с этнографией, традициями, национальными блюдами, обрядами, с природными и историческими памятниками, а также вместе с тем видят дружбу, согласие, мир сельских жителей, всё это проникнуто национальным духом. Ещё одна важная сторона заключается в том, что не допускается введение изменений природных объектов, не остаётся потребности в создании и постройки гостиниц, ресторанов, зданий бытового обслуживания. Так сохраняются природные объекты и это является основой для охраны природы. На сегодняшний день в Зааминском районе области, а именно в таких местностях как Пишагар, Хулкар, Дуоба, Тогтерак, Уриклисай, Усмонлисай, Сувлисай построены гостевые дома. В будущем, как указано в государственной программе, такие постройки планируются увеличить в предгорьях Бахмальского, Галляаральского и Арнасайского районов.

В оказании сервиса и услуг (готовка блюд, уборка, проведение экскурсии) участвуют все члены семьи. Это является основой для постоянного обеспечения

местного населения работой, улучшения условий их жизни, для пополнения семейного бюджета. Такое развитие семейного бизнеса является главным фактором обеспечения укрепления семьи. Нужно особо учесть, что в природных объектах области дома отдыха функционируют только в летний сезон. А гостевые дома могут обслуживать посетителей в любое время года. Этим обеспечивается непрерывность потока посетителей, туристов. Они могут увидеть первозданную и неповторимую красоту природы нашей области, а также в течение года обеспечивается занятость населения. В гостевых домах туристы пользуются дополнительным видом обслуживания. К ним относятся вывоз туристов по определённым маршрутам, предоставление аренды на транспортные средства, создание условий для приготовления национальных блюд, посадка и обработка сельскохозяйственных угодий, их сбор, хранение, участие в их переработке, предоставление возможности пользования местным транспортом. При этом учитываются условия каждого гостевого дома, интересы туристов. Например, в одном доме могут ознакомить с технологией подготовки лепёшек — козон-патир, в другом шашлык — тандир-кабоб. Можно перечислить названия национальных блюд, как «курт даво», «бодом атала», «гилминди». Для туристов организовываются культурно-развлекательные программы, основанные на национальных традициях и обрядах. Например, «Келин салом», «Бешик туйи», «Мучал байрами», «Асал байрами», «Шифобахш дамламалар» («Приветствие невесты», «Колыбельная свадьба», «Медовый праздник», «Лекарственные отвары и настойки»).

В целях повышения опыта и знаний по туризму у местного населения, достижения качества обслуживания мировых стандартов, формирования навыков и умений, подготовки среди местного населения гид-переводчиков, подготовки памятных подарков для туристов, в рамках программы развития ООН проводятся семинары-тренинги, беседы за круглым столом, организованы курсы повышения квалификации. В настоящее время из числа посетителей 40 % составляют лица старше 50 лет, 30 % — лица от 35 до 50 лет, 22 % — лица моложе 35 лет.

Сегодня в Джизакской области «Количество компаний и организаций, занимающихся туризмом, составляет 11, а в 2019 году они обслужили 18,5 тысячи посетителей. В Джизакской области в 2019 году количество человек, размещенных в гостиницах и аналогичных местах, составило 38 984 человека, из которых 1683 прибыли из стран СНГ, а 1675 - из зарубежных стран».

Заключение

В заключение, в городах Джизакской области местный и международный туризм может стать важным источником дохода для региональной экономики. С этой целью формирование туристической инфраструктуры городов - расширение видов услуг, подготовка квалифицированных специалистов и выполнение других практических работ считаются основными организационными задачами.

Увеличение количества туристов, посещающих регион, и организация услуг мирового уровня - одна из важнейших задач туризма в Джизакском регионе. Для этого важно повысить активность туристических компаний, предприятий и организаций, занимающихся туризмом, изучить потребности туристов. Развитие туризма, то есть увеличение потока туристов, приводит к развитию секторов экономики - строительства, транспорта, торговли и других.

Туризм на самом деле связан с эффективным использованием и досугом свободного времени, а также охватывает секторы, связанные с туристическими услугами. Ведь организация и развитие туризма в городах региона способствует экономическому росту всех секторов, решая проблему занятости части населения. Теперь это требует внимания к реконструкции, ремонту и расширению туристических объектов.

Целесообразно и дальше развивать туризм в Джизакской области и ее городах и совершенствовать ее территориальную организацию, увеличивать участие малых и средних организаций на рынке туристических услуг и привлекать иностранных инвесторов в туристическую отрасль. В этом контексте важно изучить интересы ведущих стран-экспортеров туристов и определить пути дальнейшего привлечения потока туристов. Например, жители стран мира Германии, США и Великобритании - считаются отъявленными туристами и путешествуют часто, и поэтому необходимо привлекать туристов в Узбекистан, а также в города Джизакской области.

Список литературы:

1. Sirlibekov K. EVENT TOURISM CENTERS OF SPAIN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 161-167.
2. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
3. Sirlibekov K. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN UZBEKISTAN. Science technology&Digital Finance, 1 (3), 123-131. – 2023.
4. Хасанова Г. Б. и др. ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИКУ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 259-263.
5. Сирлибеков Х. Ш. Факторы и особенности реализации концепции оздоровительного туризма (СПА-туризма) в современной России //Казанский вестник молодых учёных. – 2023. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.

6. Dostonbek K. SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 128-133.
7. Хасанова Г., Коробкова А., Эшмухаммедов У. Информационные технологии в обучении и воспитании детей //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 231-233.
8. Хасанова Г. Б., Разногорская М. Я., Хасанова Э. Р. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АРАЛЬСКОГО МОРЯ: ЛЕГЕНДЫ И РЕШЕНИЯ //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 113-117.
9. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
10. Хасанова Г. Б., ўғли Холмирзаев Н. Б., ўғли Иброҳимов Ш. Н. СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 1 SPECIAL. – С. 420-426.
11. Kamolov D., Karimqulova O. ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 199-202. – 2023.
12. Хасанова Г., Косимова А., Холмирзаев Н. ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЁЖИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ПРИОРИТЕТ ГОСУДАРСТВА //Приоритетные направления, современные тенденции и перспективы развития финансового рынка. – 2023. – С. 260-262.
13. Kamolov D., Kilicheva R. CONFUCIAN AND LEGIST DOCTRINE. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 187-192. – 2023.
14. Хасанова Г., Коробкова А., Тангрикулова Р. КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ УЗБЕКИСТАНА В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 529-532.
15. Kamolov, D., & Qilicheva, R. (2023). SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 314-320. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/grkd>
16. Хасанова Г., Кумаков Ш., Хамидова Ш. РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 520-523.
17. Хасанова Г.Б., Алимова М.А., Хужакулова М.М. НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ: ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНАЯ И ПРАВОВАЯ // Экономика и социум. 2023. №5-2 (108). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nasilie-v-semie-problema-sotsialnaya-i-pravovaya-1> (дата обращения: 06.12.2023).
18. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 168-172.
19. Kamolov, D., & Ismoilova, D. (2023). THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 301-306. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/idkd>